

**EFEITOS DA DENUNCIA ESPONTÂNEA NOS TRIBUTOS SUJEITOS AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, ABORDADOS NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF**

EFFECTS OF SPONTANEOUS COMPLAINT ON TAXES SUBJECT TO ASSESSMENT
BY APPROVAL, ADDRESSED IN THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE - STJ AND
ADMINISTRATIVE COUNCIL OF FISCAL RESOURCES - CARF

Luís Henrique de Araújo Silva¹

Holmes Cordeiro Neto²

RESUMO: O tema deste artigo é sobre os Efeitos da Denúncia Espontânea nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, abordados no Superior Tribunal de Justiça - STJ e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Investigou-se o seguinte problema: “Como os tribunais se posicionam diante da denúncia espontânea para a exclusão do crédito tributário através da compensação tributária?”. O objetivo geral é “Analisar o instituto da denúncia espontânea na exclusão do crédito tributário através da compensação”. Os objetivos específicos são: “Demonstrar a importância desse instituto, a fim de apresentar que é de extrema importância para o contribuinte que deseja manter regular perante o fisco”; “Examinar as decisões favoráveis e desfavoráveis no STJ e CARF, apontando as principais controvérsias as decisões”; “Selecionar casos concretos”. A relevância deste trabalho consiste em uma perspectiva individual devido a possibilidade que o contribuinte tem de se regularizar através do instituto da denúncia espontânea, por meio da compensação tributária, buscar excluir a multa de mora e punitiva, ficando apenas o valor principal e juros de mora; para a ciência, é relevante por que precisamos demonstrar que a compensação tributária se equivale a mesma coisa que o pagamento propriamente dita, tendo em vista que se trata de um direito adquirido pelo contribuinte, que o CTN ao mencionar as formas de extinção do crédito tributário, incluiu a compensação tributária; agrega à sociedade pelo fato de que podemos buscar utilizar crédito que consta como direito para o contribuinte, e assim o efetuar as devidas compensações por tributos administrados pela fazenda federal. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura jurídica.

Palavras-chaves: Denúncia Espontânea. Compensação tributária. Pagamento do tributo. Extinção do crédito tributário.

Abstract: The theme of this article is about the Effects of Spontaneous Denouncement on taxes subject to assessment by homologation, addressed in the Superior Court of Justice - STJ and Administrative Council of Tax Appeals - CARF. The following problem was investigated: "How do the courts position themselves in the face of spontaneous reporting for the exclusion of tax credit through tax compensation?". The general objective is "Analyze the institute of spontaneous denouncement in the exclusion of tax credit through compensation". The specific objectives are: "Demonstrate the importance of this institute, in order to show that it is extremely important for the taxpayer who wishes to remain in good standing with the tax authorities"; "Examine the favorable and unfavorable decisions in the STJ and CARF, pointing out the main controversies in the decisions"; "Select concrete cases". This work is important from an individual perspective due to the possibility that the taxpayer has to regularize himself through the institute of spontaneous reporting, through tax compensation, seek to exclude late payment and punitive fines, leaving only the principal amount and interest on late payment; for science, it is relevant because we need to demonstrate that the tax compensation is equivalent to the same thing as the payment itself, considering that it is a right acquired by the taxpayer, which the CTN, when mentioning the forms of extinction of the tax credit, included tax compensation; adds to society by the fact that we can seek to use credit that appears as a right for the taxpayer, and thus make the necessary compensation for taxes administered by the federal treasury. This is a legal literature review research.

Keywords: Spontaneous Complaint. Tax compensation. Tribute payment. Extinction of tax credit.

¹Graduando Curso de Direito, Unigrande, Fortaleza – CE. E-mail: henrique_russas@hotmail.com.

²Orientador do Curso de Direito, Unigrande, Fortaleza – CE, holmes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico tributário constitui um desafio para os operadores do direito em geral, em virtude da complexidade, dinamicidade e a necessidade de operacionalizar um emaranhado de obrigações acessórias confusas, que corriqueiramente geram erros involuntários na elaboração de tais obrigações, em especial dos tributos que necessitam de apuração para serem recolhidos.

Assim sendo, o presente trabalho objetiva conhecer e compreender o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN, a luz e interpretação das Câmaras Administrativas e dos tribunais superiores, para tanto, foi necessário estabelecer uma questão de partida nortear a pesquisa: quais os efeitos da denuncia espontânea nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, abordados no superior tribunal de justiça – STJ e conselho administrativo de recursos fiscais – CARF.

É em decorrência dessa excessiva quantidade de obrigações acessórias, que a Administração Pública toma conhecimento do nascimento da obrigação principal, sem o que, seria impossível o controle das relações tributárias. Nesse contexto que se insere a denúncia espontânea em virtude de erros cometidos em cumprimento das obrigações acessórias, tão desconhecida entre os profissionais do direito e da contabilidade – estes últimos são responsáveis pela elaboração e envio das obrigações secundárias.

A pesquisa tem por objetivo geral, investigar o instituto da denúncia espontânea, nos tributos lançados por homologação, seguido de processo de compensação. Tendo como objetivos específicos: realizar uma revisão bibliográfica; coletar as decisões dos tribunais Superiores e Câmaras Administrativas, quanto a admissibilidade da denúncia espontânea nos casos que impliquem em redução do tributo apurado e informado, assim como o posicionamento desses órgãos, na adoção do processo de compensação para aproveitamento de créditos pagos a maior; descrever os achados e confrontando com a real necessidade de utilização dos institutos – denuncia espontânea e compensação.

Além da introdução, o estudo abrange quatro capítulos. O primeiro será apresentado o instituto da denúncia espontânea, analisando o processo administrativo tributário. O segundo capítulo será apresentado entendimentos já consolidados do instituto na doutrina e jurisprudência. O terceiro capítulo serão abordadas as principais divergências relativas as divergências, no âmbito administrativo e judiciário. O quarto e último capítulo será a conclusão, destacando o entendimento conforme o ordenamento

jurídico brasileiro, a fim de demonstrar os avanços desse instituto e sua aplicabilidade, conforme já visto pela doutrina e também nas decisões dos tribunais.

A denúncia espontânea está prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66: “(...) a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”, assim descrita em seu parágrafo único “Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração” (BRASIL, 1966, online)

Uma questão que se coloca no âmbito do direito tributário é a possibilidade de o contribuinte que cometeu uma infração tributária se beneficiar do instituto da denúncia espontânea para excluir a sua responsabilidade, mediante a compensação do crédito tributário com um crédito próprio. O art. 156, II do CTN (BRASIL, 1966 online) prevê que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, mas não esclarece se ela pode ser utilizada como meio de denúncia espontânea.

A doutrina e a jurisprudência divergem sobre essa questão, havendo argumentos favoráveis e contrários à aplicação desse instituto na hipótese de compensação. Neste contexto, pretende-se analisar os principais aspectos dessa controvérsia, bem como apresentar uma posição crítica sobre o tema.

O instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN, como possibilidade de exclusão das penalidades pecuniárias pelas infrações, mas, também, para algumas situações de extinção do crédito tributário. Assim, a denúncia espontânea é um instituto no qual o devedor, antes de qualquer manifestação, como notificações, intimações ou instauração de procedimentos administrativos de fiscalização, poderá antecipar-se, confessando para o fisco o ilícito tributário, fica dispensado do pagamento dos acréscimos financeiros e sancionatórios.

A denúncia espontânea é também chamada de autodenúncia, pelo fato de o agente confessar o não pagamento de um determinado tributo, sem a ação fiscalizatória ou administrativa do fisco (BRASIL, 1966 online). Ficando a denúncia excluída, nos termos do art. 196 do CTN, com a lavratura do termo de início do procedimento no livro de inspeção e ocorrências fiscais (BRASIL, 1966 online). Nesse viés, só se considera espontânea a denúncia apresentada antes do início de qualquer procedimento

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. (MACHADO SEGUNDO, 2018)

Nesse sentido, o presente artigo objetiva analisar a possibilidade de extinção do crédito tributário por meio da compensação, em um contexto de crise econômica agravada com a pandemia, que afetou a capacidade financeira dos contribuintes para quitar seus impostos e demais obrigações.

Diante dessa problemática, a pesquisa emerge da seguinte pergunta de partida: Como estão sendo tratados os processos ajuizados no Superior Tribunal de Justiça, e os processos administrativos que foram protocolados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para tratar da matéria da exclusão do crédito tributário adotando a compensação entre tributos?

Para responder o problema de estudo adotou-se uma pesquisa exploratória, com base numa revisão bibliográfica da doutrina, jurisprudência e das práticas administrativas do fisco federal, assim como, artigos, monografias, teses e dissertações sobre a temática em destaque disponíveis na web. Outrossim, deu-se preferência aos dados publicados nos últimos cinco anos (2018 a 2023) que inclui as principais decisões no STJ e CARF, no tocante as controvérsias, favoráveis e desfavoráveis ao contribuinte.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Nesse diapasão, a autodenúncia tem como consequência a exclusão do pagamento de juros de mora e punitiva, ficando apenas o principal e os juros financeiros, já que a administração fazendária entende que não foi necessário a manifestação do fisco para que o tributo fosse pago a destempo, assim não teve custo extra por parte do Estado, não tendo havido exações por poder público.

Diante de tal fato, os contribuintes vêm buscando na esfera administrativas e judicial, que a denúncia espontânea seja aceita quando se tratar de tributos que tiveram sua quitação por meio de compensação, e, não somente mediante pago, propriamente dito, haja visto que na compensação, em algum momento, ocorreu a saída de caixa do contribuinte para o erário público.

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

2.1.1 Sistema Tributário Brasileiro

As normas gerais em matéria tributária, como se sabe, acompanham a própria história da humanidade, sendo possível conhecer o processo civilizatório a partir da história dos tributos.

O sistema tributário brasileiro é o conjunto de normas que regulam a arrecadação de tributos pelos entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios). Os tributos podem ser impostos, taxas, contribuições ou empréstimos compulsórios, e têm como finalidade custear as despesas públicas e promover o bem-estar social. O sistema tributário nacional está previsto na Constituição Federal, nos artigos 145 a 162, e é complementado por leis ordinárias, medidas provisórias, decretos e outras normas infraconstitucionais. O sistema tributário nacional também está sujeito a princípios e limitações constitucionais, que visam garantir os direitos dos contribuintes e evitar abusos por parte do poder público (BRASIL, 2023a)

O sistema tributário brasileiro é dividido em três esferas de competência: federal, estadual e municipal. Cada uma delas tem autonomia para instituir e cobrar os tributos que lhe são atribuídos pela Constituição. Os tributos federais são aqueles que pertencem à União, como o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Imposto sobre Importação (II), o Imposto sobre Exportação (IE), as contribuições sociais (PIS, COFINS, CSLL, etc.), entre outros. Os tributos estaduais são aqueles que pertencem aos estados e ao Distrito Federal, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Os tributos municipais são aqueles que pertencem aos municípios, como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) (CTN, 2023b).

O sistema tributário brasileiro também prevê regimes especiais de tributação para determinados contribuintes ou atividades econômicas. Um exemplo é o Simples Nacional (LC nº 123/2006), que é um regime unificado de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais para microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem nos requisitos legais. Outro exemplo é o Lucro Presumido, que é um regime

simplificado de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para empresas que faturem até R\$ 78 milhões ao ano e que não se enquadrem nas atividades do Simples Nacional. Há ainda o Lucro Real, que é o regime padrão de apuração do IRPJ e da CSLL para empresas com atividades específicas ou que faturem acima do limite do Lucro Presumido (BRASIL, 2023d).

Segundo Oliveira (2013, online), “Sistema Tributário é o conjunto estruturado e lógico dos tributos que compõem o ordenamento jurídico, bem como das regras e princípios normativos relativos à matéria tributária”. O sistema tributário brasileiro é considerado complexo, burocrático e oneroso pelos contribuintes, que enfrentam uma alta carga tributária e uma grande diversidade de obrigações acessórias. Por isso, é importante contar com a assessoria de um profissional especializado em direito tributário, que possa orientar sobre os direitos e deveres dos contribuintes, bem como sobre as formas de planejamento e economia tributária.

Diante de tantas peculiaridades do sistema tributário nacional, pode se destacar que os princípios tributários são normas que orientam a interpretação e a aplicação das leis tributárias, visando garantir a segurança jurídica, a justiça fiscal e a eficiência na arrecadação.

Alguns dos principais princípios tributários são: Princípio da legalidade, Princípio da isonomia, Princípio da capacidade, Princípio da anterioridade, Princípio da irretroatividade, Princípio da vedação do confisco,

A ampliação dos princípios tributários pode ser entendida como a busca por novos princípios ou pela extensão dos princípios existentes para abranger novas situações ou novos tributos. Essa ampliação pode ter como objetivo aperfeiçoar o sistema tributário nacional, tornando-o mais adequado às demandas sociais e aos desafios econômicos. (PEC 110/2019 e PEC 45/2019).

No entanto, a ampliação dos princípios tributários também pode gerar problemas e conflitos. Por um lado, pode haver uma dificuldade de compatibilizar os novos princípios com os já existentes, gerando insegurança jurídica e complexidade normativa. Por outro lado, pode haver uma resistência dos contribuintes e dos setores econômicos afetados pelas novas regras tributárias, que podem alegar violação de direitos fundamentais ou de interesses legítimos.

2.1.2 Conceito sobre Elisão, Elusão e Evasão fiscal

Segundo Alexandre (2016), a elisão fiscal é uma prática legal que visa reduzir ou evitar o pagamento de tributos por meio de planejamento tributário. A elisão fiscal se diferencia da evasão fiscal, que é uma prática ilegal que consiste em sonegar ou fraudar o fisco. A conduta elisiva pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, escolhendo o regime tributário mais adequado ao tipo de atividade da empresa, aproveitando os benefícios fiscais concedidos pelo governo, ou realizando operações societárias que otimizem a carga tributária. Nesse sentido, consiste em um direito do contribuinte, desde que respeite os limites legais e não configure abuso de forma ou simulação.

O exemplo proposto é excepcional, pois a regra é que a conduta elisiva se verifique antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

Quanto a elisão fiscal, Oliveira (2013) também aborda o assunto da seguinte forma: A elisão fiscal também objetiva a redução de tributos, mas em conformidade com a legislação, realizando planejamento preventivo, na tentativa de identificar operações que resultem na diminuição dos custos por parte do contribuinte, ao recolher seus tributos.

Conforme Oliveira (2013), a elusão fiscal é uma prática que consiste em utilizar meios lícitos para reduzir ou evitar o pagamento de tributos. Por exemplo, uma empresa pode optar por um regime tributário mais favorável ou por uma forma de tributação que incida sobre uma base de cálculo menor. Assim, a conduta elusiva não é considerada como crime, mas, sim, uma forma de planejamento tributário. No entanto, a elusão pode se tornar ilícita quando envolve fraude, simulação, abuso de forma jurídica ou normas antielisivas

Alexandre (2016) analisa no sentido contrário que a evasão fiscal é um ato ilícito que consiste em sonegar ou reduzir o pagamento de impostos devidos ao Estado. Trata-se de ato ilícito e pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, omitir rendimentos, falsificar documentos, utilizar empresas fantasmas, transferir recursos para paraísos fiscais, entre outras. A evasão prejudica o financiamento das políticas públicas e a distribuição de renda, além de gerar concorrência desleal entre os contribuintes. Portanto, evasão, como gênero da sonegação consiste em crime contra a ordem tributária, previsto na Lei nº 8.137/1990, e pode ser punido com multa, reclusão ou prestação de serviços à comunidade.

Segundo Alexandre (2016), será demonstrado de forma resumidamente, os comportamentos que importam fuga da tributação têm suas principais características apontadas no quadro abaixo:

	Licitude do Comportamento	Momento da Ocorrência
Elisão	Lícita (planejamento tributário)	Em regra, antes do fato gerador (exemplo de exceção: declaração de IR)
Evasão	Ilícita (evita o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade)	Em regra, após o fato gerador (exemplo de exceção: notas fiscais fraudulentas)
Elusão (ou elisão ineficaz)	Formalmente lícita, mas com abuso de forma jurídica	Antes ou após o fato gerador

Figura 1 – Quadro comparativo

A ilustração é um recurso visual serve para melhor demonstrar como funciona a prática de um planejamento tributário, e em qual momento deve acontecer para cada situação, e assim poder utilizar sem que a empresa venha ter problemas futuros.

2.2 Decisões favoráveis e desfavoráveis e suas controvérsias

O tema é recorrente na jurisprudência e cheio de controvérsias, onde não temos de forma unânime o entendimento que a compensação tributária possa se utilizar da denúncia espontânea, como meio de extinção do crédito tributário, atingindo assim a multa de mora e punitiva. Tendo em vista que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto no art. 156, inciso II, do CTN, vem sendo discutido a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea em situações que a quitação do débito é feita por compensação.

Em seu art. 138 do CTN dispõe que a exclusão da penalidade se dá pelo pagamento do tributo, devido os juros de mora, ou depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa competente, quando o montante do tributo dependa de apuração, aqueles que tenham os lançamentos por homologação.

A controvérsia está diretamente relacionada com a expressão “pagamento” utilizada no art. 138, a qual dá ensejo a duas possíveis interpretações: a primeira no sentido de que o referido termo foi utilizado como sinônimo de extinção, ou satisfação, do crédito tributário, hipótese em que a compensação estaria abrangida; e a segunda no

sentido mais restrito, no qual a referida expressão apenas contemplaria o pagamento em dinheiro. (GALAFASSI, 2016, p.4)

Para Bruno Galafassi (2016, p.4) a controvérsia também pode ser identificada a partir das manifestações do Fisco Federal a respeito do assunto. A Receita Federal do Brasil emitiu a Nota Técnica COSIT n. 1, de 18.1.2012, afirmando categoricamente que a “compensação” equivaleria a “pagamento” para fins de denúncia espontânea. Contudo, poucos meses depois, essa diretriz foi cancelada com a elaboração da Nota Técnica COSIT n. 19, de 12.6.2012, o que trouxe novamente dúvidas a respeito da compatibilidade de tais institutos em análise. Posteriormente, por meio da Solução de consulta COSIT n. 384, de 26.12.2014, publicada em 05.01.2015, a Receita Federal do Brasil firmou posicionamento expresso no sentido de que a quitação de débitos via “compensação” não é suficiente para aplicação do art.138.

Nas palavras de Gonçalves (2011), a compensação trata-se de meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. É modo indireto de extinção das obrigações, que produz o mesmo efeito do pagamento. A compensação será total, se as duas obrigações tiverem valores iguais, ou parcial, se os valores não forem iguais. Também pode ser legal (quando decorre da lei, independente da vontade das partes), convencional (resultante de acordo das partes, dispensando algum de seus requisitos) ou judicial (efetivada por determinação do juiz, nos casos permitidos pela lei).

Machado (2016) ensina que a compensação é, por natureza, instituto do direito privado no campo das obrigações, porque é uma das formas indiretas de extinção de uma relação jurídica obrigacional travada entre sujeitos que habitam seus polos, quais sejam, o sujeito ativo (o credor) e o sujeito passivo (o devedor). Com efeito, essa extinção dá-se ou pelo modo direto, o pagamento, o qual consiste no cumprimento exato da prestação, ou pelo modo indireto, que abriga várias categorias jurídicas, sejam ou não institutos, como o é a compensação.

A discussão refere-se à interpretação do termo “pagamento do tributo devido”, previsto no art. 138 do CTN, onde parte da jurisprudência do CARF tem definido a interpretação ampla do termo “pagamento”, como forma de extinção do crédito tributário, e em especial, na compensação, e parte da jurisprudência defende aplicação de forma restrita, conforme previsto no art. 162 do CTN.

Art. 162. O pagamento é efetuado:

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa.

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. (BRASIL, 2023b)

Sobre tal divergência ou controvérsias jurisprudenciais, vê-se a contribuição de Carlos Augusto Daniel Neto, ex Conselheiro titular do CARF (1ª e 3ª Seções de julgamento), para quem:

O cerne da controvérsia verificada nos julgados consiste na determinação do sentido da expressão “pagamento” no dispositivo. Há julgados que defendem que ela é utilizada em sentido estrito, com o significado que tem no artigo 156, I e nos artigos 157 a 164 do CTN; outros entendem ser em sentido lato, como forma de adimplemento da obrigação. Para o primeiro grupo, a compensação do crédito, ainda que anterior a qualquer procedimento fiscal, não teria o condão de afastar a responsabilidade por multas, enquanto para o segundo grupo a compensação — enquanto forma de extinção do crédito — teria o mesmo efeito do pagamento.

Conforme Carlos Augusto Daniel Neto, a 1ª Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) possuía posição consolidada no sentido de negar os efeitos da denúncia espontânea no caso de compensação, a exemplo do Acórdão 9101-002.969, com suporte na posição exarada pelo STJ no AgRg no AREsp 174.514/CE e no AgRg no REsp 1.461.757/RS.

Entretanto, esse colegiado, em nova composição, reformou a sua posição, e vem adotando reiteradamente a posição contrária, conforme Acórdão 9101-003.687).

A posição fundou-se principalmente no argumento de que o CTN utiliza a expressão “pagamento” em diversas ocasiões no sentido amplo, significando o adimplemento da obrigação. Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito extintivo, sob condição resolutória, de modo que não sendo homologado perderá a eficácia a denúncia espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário acrescido de multa. Por fim, pontua também que o STJ possui acórdãos que acatam

expressamente essa posição, a exemplo do REsp 1.122.131/SC e o AgRg no REsp 1.136.372/RS.

Na 3ª CSRF, o movimento da jurisprudência se deu no sentido oposto. No julgamento do Acórdão 9303-004.985, que versava sobre a contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, o colegiado deliberou que a expressão “pagamento antecipado” equivalia a “adimplemento”, em razão da eficácia extintiva da compensação, ainda que sujeita a homologação.

Entretanto, passou a adotar um posicionamento mais restrito, mas com fundamentos distintos. No Acórdão 9303-006.011, o fundamento adotado foi o de que a compensação, diferente do pagamento, não extinguiria imediatamente o crédito, ficando sujeita à homologação e, portanto, não poderia ser equiparada a ele para fins do artigo 138 do CTN.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo está tratando a respeito à ocorrência ou não da multa de mora e juros na denúncia espontânea, que, como visto é uma forma de o contribuinte se antecipar ao fisco e pagar seus tributos, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.

Foi visto que a denúncia espontânea, para ser configurada, precisa de que tenha ocorrido infração à determinado dispositivo legal e que, antes do início qualquer procedimento fiscalizatório pela administração fiscal relacionado com a respectiva infração, tendo ocorrido o pagamento do principal e demais acréscimos legais devido.

O objetivo desse estudo diz respeito a saber se a multa de mora e punitiva seria ou não excluída, quando houvesse a denúncia espontânea da infração por parte do contribuinte, através da compensação tributária.

O entendimento do STJ através da Súmula nº 360, é que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Diante da súmula 360 do STJ, fica entendido que os tributos sujeitos aos lançamentos por homologação, cabe a denúncia espontânea, desde que não declarados.

Conforme diversas polêmicas de se excluir ou não a multa de mora nos casos de denúncia espontânea, existem acórdãos e decisões administrativas nos dois sentidos,

trazendo uma insegurança jurídica para os contribuintes, assim tendo vários casos ainda sem solução e outros já solucionados em favor dos contribuintes.

Como se verificou no presente artigo, as multas tributárias têm as funções indenizatórias e as punitivas, cabendo às multas moratórias indenizar os prejuízos causados à administração pública, e as punitivas (de ofício) a punir um comportamento socialmente indesejável.

Nesse viés, não há de se falar de multa no caso da denúncia espontânea já que o contribuinte antecipou ao ente fiscalizador evitando trabalho da administração pública no deslocamento ou na busca de encontrar qualquer irregularidade, afastando assim as penalidades através da denúncia espontânea.

É possível destacar que é perceptível que a denúncia espontânea tributária é uma ferramenta de grande importância para o sujeito passivo regularizar sua situação com a Fazenda Pública e isentando-se das responsabilidades pecuniárias previstas em lei.

Tendo a denúncia espontânea a disposição do contribuinte para evitar tais penalidades, acaba ajudando na atividade fiscalizatória do fisco, antecipando o conhecimento do fato gerador, onde será evitado desgaste e despesas desnecessárias por parte do órgão, que poderia levar muito tempo para chegar até determinado contribuinte, ou até mesmo nem ter conhecimento de tal irregularidade.

A denúncia espontânea é um instrumento válido para que o contribuinte infrator se dirija até o fisco e se liberte da dívida, e logo após, possa receber o benefício da não aplicabilidade das penalidades, ou seja, as multas punitivas, e somente por isso que a denúncia faz sentido, apenas para libertar o sujeito passivo das multas pecuniárias.

Sendo essas as funções presentes na denúncia espontânea, fazem com que o fisco não tenha o trabalho de fiscalizar, e que a obtenção do tributo ocorra de modo mais célere, bem como favorecer o contribuinte através da denúncia espontânea com a isenção de pagar as multas.

Diante do que foi exposto neste artigo, entendo que a exclusão do crédito tributário deve ser aceita através da denúncia espontânea, quando tratar-se de compensação tributária, previsto em seu art. 156, II, por ser uma modalidade prevista no CTN, não devendo se apegar apenas ao termo pagamento.

Essa pesquisa não se encerra, tendo como outros acadêmicos explorando o tema como fonte de conhecimento.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário: esquematizado. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016.

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 5 out. 2023a.

BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 20 mar. 2023b.

BRASIL. Programa Nacional de Educação Fiscal (Brasil). Sistema tributário nacional. Brasília, 2005. p. 88. (Série Educação Fiscal. Caderno 3). Disponível em: <http://glorinha.rs.gov.br/gov/wp-content/uploads/2018/05/03-Sistema-Tribut%C3%A1rio-Nacional-SC.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2023.

BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699>. Acesso em: 30 nov. 2023.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833>. Acesso em: 30 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. Função social dos tributos. 3. ed. rev. e atual. Brasília: ESAF, 2008. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/def_caderno_3.pdf. Acesso em: 21 abr. 2023.

BRASIL. Normas. Nota Técnica COSIT nº 12, de 9 de abril de 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/revista-pgfn/ano-iv-numero-1-2014/art10.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Normas. Solução de Consulta COSIT nº 384, de 26 de dezembro de 2014. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=59931&visao=anotado>. Acesso em: 30 nov. 2023.

BRASIL. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-utilizacao-dos-precatorios-como-compensacao-tributaria/1343377756#:~:text=Compensa%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20meio%20de%20extin%C3%A7%C3%A3o,produzir%20o%20mesmo%20efeito%20deste>. Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Lei Complementar 123/2006. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 20 out. 2023d.

BRASIL. CARF. Jurisprudência/ Acórdãos. Acórdão 9101-002.969. Disponível em:
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br). Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. CARF. Jurisprudência / Acórdãos. Acórdão 9101-003.687. Disponível em:
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br). Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. CARF. Jurisprudência/ Acórdãos. Acórdão 9303-004.985. Disponível em:
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br). Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. CARF. Jurisprudência/ Acórdãos. Acórdão 9303-006.011. Disponível em:
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br). Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Jurisprudência do STJ. Disponível em:
[https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27AGARESP%27.clas.+e+@num=%27174514%27\)+ou+\(%27AgRg%20no%20AREsp%27+adj+%27174514%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGARESP%27.clas.+e+@num=%27174514%27)+ou+(%27AgRg%20no%20AREsp%27+adj+%27174514%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Jurisprudência do STJ. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>.
Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. CARF. Jurisprudência/ Acórdão. Disponível em: <https://apet.org.br/artigos/carf-diverge-sobre-a-possibilidade-da-denuncia-espontanea-ser-por-compensacao/>. Acesso em: 4 mai. 2023.

BRASIL. Normas. Nota Técnica COSIT nº 1, de 18 de janeiro de 2012. Nota Técnica COSIT n. 19, de 12.6.2012. Disponível em:
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=77940&visao=anotado>. Acesso em: 30 nov. 2023.

BRASIL. Jurisprudência do STJ. AgRg no AREsp 174.514/CE. Disponível em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=AgRg+no+AREsp+174.514&O=JT>. Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Jurisprudência do STJ. AgRg no REsp 1.461.757/RS. Disponível em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=AgRg+no+AREsp+174.514&O=JT>. Acesso em: 13 mai. 2023.

BRASIL. Jurisprudência do STJ. AgRg no REsp 1.136.372/RS. Disponível em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 13 mai. 2023.

Função social dos tributos / Programa Nacional de Educação Fiscal. 3.ed. Brasília: ESAF, 2008.

GALAFASSI, Bruno. A aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de compensação. Artigo publicado na Revista Tributária e de Finanças Públicas – RTrib. n. 127. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 229-252, 2016. Disponível em:
<https://www.marizadvogados.com.br/wp-content/uploads/2018/02/NArt.04-2016.pdf>

GALEANO, Yvelisy de Lourdes; MOURA, Aline Teodoro de. Possibilidade do Uso da Compensação Tributária na Denúncia Espontânea. Disponível em:
<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/view/5923>. Acesso em: 13 mai. 2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. volume I. São Paulo: Saraiva, 2011.

MACHADO Segundo. Manual de direito tributário. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2014.

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade Tributária. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. <|im_end

1de10